

АХБОРОТ ТИЗИМИНИ ЯРАТИШ

Токаева Хушрой Балкановна.

Бердибаева Дилбар Максетовна

Ўзбекистан Республикаси Ички Ишлар Вазирлиги

Коракалпок академик лицейи информатика ўқитувчилари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10409078>

Аннотатци: Ахборот тизимларининг қўлланиш соҳалари, ахборот тизимларини асосий белгилари ўрганилади

Калит сўзлар Ахборот тизимининг қўлланиш соҳалари, массивлар, мантиқий ёзув, маълумотларни тақдим этиш даражалари.

Ахборот тизимини қандай яратиш мумкин саволига жавоб берайлик. Бу ҳақиқатан ҳам аксарият замонавий корхоналарда, уларнинг қандай бизнес билан шуғулланишидан қатъи назар, ҳал қилиниши зарур бўлган муаммодир. «Ахборот тизими» атамаси бизнес юритишни енгиллаштирувчи ёки «автоматлаштирувчи» дастурий маҳсулотлар синфига киради. Тизим агар бизнесни ахборот билан таъминлаш йўли билан қўллаб-қувватласа «ахборот» тизими деб аталади (ҳар қандай одам ҳам зарур ахборотларни олиб туришга қанча куч ва маблағ сарфланишини яхши билади). Тегишли дастур, агар у (баъзи ҳолларда кетма-кет, баъзан эса параллел) биттадан ортиқ функцияни бажарса (омбор хўжалигини юритишни қўллаб-қувватловчи ахборот тизимлари кенг тарқалган мисоллардан бири ҳисобланади: улар омборга товарлар келиб тушиши, харидорга товарлар берилишини кузатиб туради, шунингдек омборда ҳар бир маҳсулотнинг зарурий миқдори мавжудлигини назорат қилади) «тизим» деб аталади.

Кўп ҳолларда ўз ахборот тизимини яратиш учун маълумотлар базасидан фойдаланмасликнинг иложи бўлмайди. «Маълумотлар базаси» операцион тизимнинг файлларида сақланаётган қандай бўлмасин маълумотлар омборидан нимаси билан фарқланади?

Масалан, омбор тизими мисолида, тегишли маълумотлар базасини бошқарувчи МББТ умумий омбор ведомостида рўйхатга олинган ҳар қандай товарнинг барча бирлигига товарларни омборга келиб тушишини тартибга солувчи ҳужжатда тўғри сон қўйилган бўлишини билиши керак. Бундай типдаги хусусият маълумотлар базасининг яхлитлиги дейилади. Ахборот тизимининг маълумотлар базасини яратишда ишлаб чиқувчи МББТга тизим маълумотлар базасида яхлитликнинг қандай турдаги чекланишларини таъминлаши кераклигини хабар қилади, кейин эса жавобгарликни амалий дастурнинг аралашувисиз МББТ ўзига олади.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Одатда, маълумотлар базаларининг яхлитлигини таъминлаш механизми транзакцияларни бошқариш механизми – МББТ битта атомар операция деб қабул қиладиган маълумотлар базасини модификациялаш операцияларининг кетма-кетлиги билан уйғунлашади.

МББТнинг иккинчи муҳим хусусияти маълумотлар базасига «режалаштирилмаган» деб аталувчи сўровларнинг бажарилишини таъминлаш ҳисобланади. Фараз қилайлик, омбор бошқарувини автоматлаштиришга мўлжалланган ахборот тизимини лойиҳалашда омборда товарларнинг мавжудлиги тўғрисидаги сўровлар, омбордан товарларни берилиши ва уларни олишда маълумотларни модификациялаш операцияларининг бажарилиши режалаштирилган эди, кейинчалик эса ушбу етказиб берувчига товарларнинг умумий ҳажми тўғрисида ахборот керак бўлиб қолди. МББТ мавжуд бўлмаганида ахборот тизимини қайтадан ишлашга тўғри келарди. Бироқ, предмет соҳаси (масалан, омбор ахборот тизими маълумотларининг тузилиши ва моҳияти) тўғрисида етарли билимларга эга МББТ тегишли маълумотлар базасидан ахборотни танлаб олишга ҳар қандай сўровни шакллантиришга имкон берувчи сўровларнинг универсал тили (одатда, SQL тили)ни таъминлаши мумкин (ва ҳақиқатда таъминлайди ҳам). Бундай сўров терминалдан (ахборот тизимининг иштирокисиз) исталган вақтда берилиши мумкин ёки ахборот тизимига кирувчи амалий дастурларнинг бирига бириктирилган бўлиши мумкин.

Ниҳоят, кўпчилик замонавий МББТларнинг яна бир муҳим хусусияти «мультидоступ режими» деб аталадиган режимни таъминлаш ҳисобланади. Бугун ривожланган компьютер архитектуралари одатда икки тоифанинг бирига (ёки уларнинг комбинациясига) мансубдир: биттадан кўп боғланган терминалли ахборот-ҳисоблаш сервери (mainframe) ёки ресурслардан биргаликда фойдаланишни таъминлайдиган серверлар ва мижоз иш станцияларининг маҳаллий ёки тақсимланган ахборот-ҳисоблаш тармоғи. Исталган ҳолатда ҳар бир потенциал фойдаланувчи исталган вақтда ахборот тизимининг хизматларидан фойдаланишни хоҳлаши (ва бунга ҳақли бўлиши) мумкин. Бинобарин, ахборот тизими бир неча фойдаланувчилар томонидан берилаётган операцияларни параллель (ёки квазипараллель – муҳими, сўнгги фойдаланувчида жавобнинг сезиларли кечикиши ҳисси юзага келмасин) равишда бажариш имконига эга бўлиши керак. Бунда бундай «параллель» бажариш тўғри ҳисобланади, яъни натижа бир неча параллель

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

транзакциялар кетма-кет бажарилгандай бўлади (маълумотлар базаси бўйича адабиётда «фойдаланувчи транзакцияларини сериаллашган бажариш» атамаси ишлатилади). Замонавий ривожланган МББТларнинг аксарият қисми бундай имкониятни қўллаб-қувватлайди, ахборот тизимларини ишлаб чиқувчиларни мультидоступ режимини таъминлаш тўғрисида қайғуришдан халос этади. Маълумотлар базаларини бошқариш тизимлари соҳасидаги асосий базавий билимлар ахборот тизимларининг лойиҳаловчилари ва ишлаб чиқувчилари учун (қайси муайян МББТ ишлатилишидан қатъи назар) зарурдек туюлади.

Ахборот тизимларини лойиҳалаш ва ишлаб чиқишда инструмент бўлиб хизмат қилувчи воситаларни ишлаб чиқувчи софтвере компаниялари бу масалаларнинг барчасини ечиш тўғрисида ўйлаб қўйишган. Албатта, булар, авваламбор, ахборот тизимларини ишлаб чиқишни қўллаб-қувватлашга мўлжалланган CASE (Computer Added Software Engineering) тоифасидаги тизимлардир. Энг ривожланган CASE-тизимлари, бу бутун жараён тўғрисидаги тўлиқ (эҳтимол, турли версияли) ҳужжатларни тўплаган ҳолда, амалий тизимни лойиҳалаш ва ишлаб чиқиш жараёнини автоматлаштиришга имкон беради. Эҳтимол, энг муҳими шундаки, бундай тизимлар ахборот тизими лойиҳасининг асосида ётадиган маълумотлар базасининг схемасини яратишда анча кўмак беради. CASE-тизимлари зарур предмет соҳасининг тузилиши ва хатти-ҳаракатини интуитив тақдим этишдан тортиб то SQL тилининг атамаларида расман тақдим этишгача бўлган йўлни табиий (ва анча соддагина) ўтишга имкон беради. CASE-тизимларининг бундай имкониятларини анча мураккаб маълумотлар базасини қўлда лойиҳалашига тўғри келган ҳар бир одам қадрлаши мумкин.

Дастурий воситаларнинг бошқа (кўпинча CASE-тизимлари билан қўшилган) тоифасини тўртинчи авлод тилларининг (4GL) дастурий тизимлари (4GL) ташкил этади. Бу ном фақат шуни англатадики, бундай талқин одатда тиллар фойдаланувчисига сўнгги фойдаланувчи билан интерфейсни шакллантириш учун у ёки бу қадар қулай воситалар тақдим этади, маълумотлар базаларини бошқариш тизими билан ўзаро таъсир учун нисбатан оддий имкониятларни таъминлайди, шунингдек (одатда, жуда содда) дастурлаш воситаларини тақдим этади. Тўртинчи авлод тилларининг асосий афзаллиги уларнинг «иловаларни тезкор прототиплаш (rapid prototyping)» имкониятини таъминлаши ҳисобланади.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Бу шуни англатадики, 4GL ни ишлатганда сўнгги фойдалануви билан талаб қилинадиган интерфэйсни таъминлайдиган ва маълумотлар базасининг макети билан (эҳтимол, агар шу даврга тайёр бўлган бўлса, реал маълумотлар базаси билан) биргаликда ҳаракатланадиган бўлғуси тизимнинг ишлайдиган прототипини ҳақиқатан ҳам тез қуриш мумкин. «Прототип» тўғрисида гапиришга тўғри келади, чунки кўпчилик замонавий 4GL тизимлари оддий дастурлаш тиллари (ҳозир қабул қилинганидек, 2GL ёки 3GL) берадиган амалий тизимларнинг самарадорлигини таъминламайди. Шу билан бирга, фақат у ёки бу 4GL да ишлаб чиқилган реал ишлатилаётган ахборот тизимлари аллақачон мавжудлигини таъкидлаш жоиздир. Эртага нима бўлишини ким билади, лекин 4GL ни ишлатишнинг ўсиш тенденцияси шубҳасиздир.

Ниҳоят, ахборот тизимларини лойиҳалаш ва ишлаб чиқиш методологияси бўйича бир неча мулоҳаза. Профессional дастурчилар учун маълумотлар ва дастур ўртасидаги узилиш доимий муаммо ҳисобланган. Мураккаб тузилишга эга ахборотнинг мавжудлигида маълумотлар базасининг схемасини лойиҳалаш амалий тизимнинг ўзини ёзишдек қийин вазифа ҳисобланади. Шубҳасиз, ҳар доим битта мураккаб вазифага қараганда иккита мураккаб вазифага эга бўлиш қийиндир, ҳаттоки умумий қилиб олганда битта вазифанинг мураккаблиги алоҳида олинган иккита вазифанинг мураккаблигидан устун бўлса ҳам. Бу муаммонинг ечими объектга йўналтирилган ёндашувни таклиф этади. Ўта қисқа қилиб айтганда, бу ёндашувнинг моҳияти шундан иборатки, алоҳида маълумотлар ва дастурлар эмас, балки ҳам маълумотларни, ҳам дастурларни ўз ичига оладиган, предмет соҳасининг мос моҳиятини ахборот жиҳатидан ва функционал тавсифловчи объектлар лойиҳалаштирилади. Ёндашув ҳам методологик (предмет соҳасининг икки турли хил тавсифлари йўқ бўлади – маълумотлар ва дастурлар объектларга бирлаштирилади) нуқтаи назардан, ҳам дастурий тизимларни лойиҳалаш ва ишлаб чиқиш техникаси (иккита техник жиҳатдан боғланмаган, лекин мантиқан чирмашиб кетган новдалардан битта мустаҳкам тана ҳосил бўлади) нуқтаи назаридан фойдалидир. Шуни қайд этиб ўтиш керакки, сўнгги пайтда CASE-тизимлари ва 4GL нинг аксарият қисми агар объектга йўналтирилган ёндашувга йўналтирилмаган бўлса, унга эътибор қаратади. Бундан ташқари, ахборот тизимини автоматлашган лойиҳалаш ва ишлаб чиқиш воситаларини объектга йўналтирилган ишлатиш бўйича методикалар пайдо бўла

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

бошлади, гарчи бу (восита)лар олдин бунга мўлжалланмаган бўлсада. Шундай қилиб, бугун ахборот тизимини яратувчиси камида замонавий МББТлар тўғрисида асосий билимларга эга бўлиши, дастурий тизимларни ишлаб чиқишнинг инструментал воситалари оламида йўналишни аниқлай олиши ҳамда дастурларни лойиҳалаш ва ишлаб чиқишнинг объектга йўналтирилган ёндашуви тўғрисида тасаввурга эга бўлиши лозим. Албатта, бунда дастурлаш маҳорати талаб қилинади.

Адабиётлар:

1. Смирнова ГН. Проектирование экономических информационных систем. М. Фист.2005
2. А.И. Башмаков И.А.Башмаков. Интеллектуальные информационные технологии. Москва Изд-во Баумана-2005
3. В.И. Петров. Информационные системы. Санкт-Петербург. Москва-Харьков - Минск. 2002.
4. Арипов МА. Марахимов А.Р. Информатика. Информацион тсхнологиялар. дарслик.. Т: ТдЮИ.. 2004-275 6.
5. Кнут д. Искусство программирования для ЭВМ. т.3. Сортировка и поиск. М.:Мир, 976.
6. Керниган Б.. Ритчи д. Язык программирования Си. М.:Финансы и статистика. 1992.

